

RESEARCH ADVANCE

ARQUITECTURA ARQUEOLÓGICA Y SU REGISTRO CARTOGRÁFICO EN EL ESTERO QUILLÉN DE LA COMUNA DE CARAHUE (ANTIGUA CIUDAD IMPERIAL), LA ARAUCANÍA, CHILE

*Architecture and its Cartographic Record in the Quillen Estuary of the
Carahue Commune (Former Ciudad Imperial), Araucania, Chile*

*Francisco Javier Medianero-Soto,¹
José Manuel Zavala Cepeda,²
Tom Dalton Dillehay³*

¹ Universidad Católica de Temuco, Chile (fmedianero@uct.cl); ² Universidad de Chile (josezavala@uchile.cl);

³ Vanderbilt University, USA (tom.d.dillehay@vanderbilt.edu)

Figura 1. Situación del sitio y relación con el núcleo urbano actual de Carahue.

Recibido: 25-9-2019. Aceptado: 10-10-2019. Publicado: 17-10-2019.

Edited & Published by Pascual Izquierdo-Egea. English proofreading by Kirby Farah.
Arqueol. Iberoam. Open Access Journal. License CC BY 3.0 ES. <http://purl.org/aia/4403>.

RESUMEN. *En el marco de la investigación «Tras la ruta del oro. Los habitantes de la Araucanía frente a la ocupación española del siglo XVI: recepción, adaptación y resistencia», se vienen realizando prospecciones arqueológicas en el sur de Chile. En este avance se aborda una aproximación a la estructura documentada en el estero Quillén de la comuna de Carahue. Se erige sobre el coronamiento de un cerro y mantiene unas características edilicias, disposición, dispersión y distribución espacial interna que se asemejan a las conocidas en Santa Sylvania. Por último, es significativa su cercanía y probable asociación a la antigua Ciudad Imperial (actual Carahue), así como a las actividades auríferas desarrolladas en este entorno durante al menos el siglo XVI.*

PALABRAS CLAVE. *Edificación; actividad aurífera; Carahue.*

ABSTRACT. *The research project, titled “Following the gold route. The inhabitants of Araucania facing the Spanish occupation of the 16th century: reception, adaptation and resistance”, hinged on archaeological surveys carried out in southern Chile. This paper presents an interpretation of a structure documented in the Quillen estuary of the Carahue commune. The structure is located on the top of a hill and maintains structural characteristics, layout, dispersion, and internal spatial distribution that resemble those of structures in Santa Sylvania. Finally, its proximity and probable association with the former city of La Imperial (now Carahue) is significant as it may be tied to the gold-mining activities developed in this region as early as the 16th century.*

KEYWORDS. *Building; gold mining; Carahue.*

ÁREA DE ESTUDIO Y CONTEXTO ARQUEOLÓGICO

En 2018 se nos informó en la comuna de Carahue (antigua Ciudad Imperial del siglo XVI) de la existencia de una estructura muy antigua con «fuertes y anchos muros», que visitamos gracias a la colaboración de sus vecinos.

Los estudios arqueológicos en el entorno de Carahue aportan numerosos sitios que en un marco diacrónico se inician a finales del Pleistoceno (Medianero *et al.* 2019) y que fueron recopilados (Steberg 1980) en una monografía que muestra la especial relevancia e interés arqueológico de la zona.

Por otra parte, estos restos aparecen referenciados por Jerónimo de Amberga (1913) y recientemente, de forma sucinta, por Inostroza *et al.* (2013).

METODOLOGÍA

La documentación de la estructura focalizó los esfuerzos del equipo, por cuanto era el primer hallazgo destacado en superficie. Para ello, nos propusimos un calendario de visitas programadas que facilitarían profundizar *in situ* toda información previa para planificar y justificar una futura excavación arqueológica según el siguiente guion:

1. Recopilar fuentes del estero Quillén y área circundante al objeto de integrar la entidad edilicia en procesos sociohistóricos y de ámbito territorial.

2. Realizar una prospección intensiva del cerro donde se asienta y extensiva de su área circundante al objeto de documentar cultura material y/o signos constructivos de índole antrópica en superficie.

3. Georreferenciar las entidades y registros arqueo-antrópicos superficiales y realizar estudios posteriores en base a su privilegiada situación y conexiones territoriales norte-sur/este-oeste como nodo arquitectónico y entidad socioeconómica en el paisaje-territorio.

4. Previamente a su excavación, constatar estructuras en el subsuelo a través de una caracterización eléctrica superficial mediante metodología de tomografía eléctrica de resistividad por geometría dipolo-dipolo.

Respecto al primer punto, hay que destacar la obra de Inostroza *et al.* (2013) por su valiosa recopilación de las fuentes del siglo XVI, por la constatación de la arquitectura que nos convoca y la documentación de significativos restos arqueológicos adscritos al *hinterland*; asimismo es de interés la noticia en la obra de Méndez (2012).

En cuanto al segundo, las prospecciones realizadas han sido positivas por cuanto fueron registradas numerosas áreas arqueohistóricas (Zavala *et al.* 2019a), así como esta estructura, cuya planimetría, de forma tentativa, se muestra muy similar a las conocidas en el sitio de Santa Sylvania (Gordon 1991) y que ha tenido

Figura 2. Sitio y contexto arqueológico.

nuevas interpretaciones desde entonces (Mera *et al.* 2004; Mera *et al.* 2007) y otras más recientes (Sauer 2012; Dillehay y Saavedra 2003). Advertimos, en estas primeras labores, una escasísima presencia de cultura material en superficie (tres fragmentos de teja y uno de cerámica).

Por otra parte, y como tercer objetivo, la aplicación de los sistemas de información geográfica y la georreferenciación de los registros superficiales es una constante en este proyecto (Zavala *et al.* 2019a, 2019b, 2019c). Asimismo, el uso de técnicas de vuelos no tripulados (Fernández *et al.* 2018) está facilitando nuevas formas de observar los contextos territoriales.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS EMERGENTES

Tienen su acceso desde el vial número S-518, en la orilla sur del Imperial y, desde este, por un camino a la derecha y a unos tres kilómetros hacia el sur (camino

de Puerto Domínguez). Tras alcanzar una bifurcación, se toma nuevamente el camino a la derecha, que nos conduce a un cerrito-loma ubicado en las coordenadas UTM 5710271 lat. S/662124 long. E, huso 18S, datum geodésico WGS-84.

Es sobre el coronamiento de este cerro (1.5 ha), con una altitud de 37 m s. n. m., donde se ubica el resto edilicio con escaso control visual circundante (fig. 2 B). En el mismo ascenso y antes de llegar a la cumbre, se observa una serie de hiladas bien dispuestas y enmarcadas, correspondiente a un muro y que se sustenta sobre un farallón de unos 5 m de altura, con caída directa sobre la quebrada de Pichencoche (tributaria del estero Quillén).

La estructura murada tiene una longitud aproximada de 34 m por unos 8 de ancho (272 m²) y está construida con las denominadas «piedras lajas», muy posiblemente extraídas del mismo cerro. Los mampuestos (de esquistos) tienen pocos centímetros de ancho por algunos más de longitud y tienden a configurar formas planas y delgadas; todos ellos aparecen trabados sin

Figura 3. Propuesta de planta y situación de algunos de los lienzos.

mortero o aglutinante de origen antrópico. La altura del muro, que comienza a aflorar en el mismo ascenso al cerro, aparece cercana a los dos metros (1.85 m en su mayor alzado por 1.20 m de ancho) y con una dirección al este que escuadra en ángulo recto hacia el sur y que, al realizar otro giro, encierra una segunda estancia de unos 5 m perpendicular a la anterior. En la figura 3 se reconstruye la planta del edificio visible como un primer avance; sus muros emergentes y los propuestos bajo superficie (trazo discontinuo, fig. 2 A) muestran una planta de tipo rectangular con dirección noreste-suroeste.

Por otro lado, hay que destacar la existencia de dos entalles (a modo de cubículos) en la pared vertical que cae hacia el estero y que conforman un paralelepípedo, con reducidas dimensiones y profundidad; del mismo se aprecian sendos entalles e improntas en la roca madre con forma circular y de gran radio. Este esfuerzo de rebaje de índole troglodita podría responder a una es-

tructura de madera hoy desaparecida, por lo que su estudio e inclusión en una planimetría general quizás permitiría aseverar y confirmar este aserto.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los datos aportados por la cultura material en superficie, la estructura arquitectónica y sus formas edilicias muestran una autoría española similar a la ya conocida en el sitio de Santa Sylvia. Su cercanía a la antigua ciudad de La Imperial (actual Carahue) proporciona un interesante hito arquitectónico-estructural para profundizar en el conocimiento de los procesos de conquista y ocupación española en este territorio. Hay que destacar la importancia de la investigación para conocer la articulación y logística de esta actividad aurífera: las relaciones entre los lavaderos y los núcleos poblacionales (antiguos y nuevos); un probable traslado y reasen-

tamiento de la población; las vías de comunicación terrestres, fluviales o marítimas y sus interconexiones; la protección de los caminos existentes y la posible creación de nuevas rutas a través de la erección y apoyo de un sistema poliorcético en las vías de comunicación y traslado del material aurífero; o el control de los tiempos de extracción, transformación y almacenaje del material, entre otros.

Esta estructura y su planta se muestran únicas en la cuenca del Imperial y, por tanto, relevantes en este contexto territorial de La Araucanía, que posibilita formular propuestas ante una futura excavación arqueológica. En este sentido, la propia existencia en superficie de estos restos edilicios (1.85 m de alzado) seduce a problematizar sobre diversos aspectos: a) una escasez de excavaciones arqueológicas en el área que nos ocupa; b) las características edilicias «invitan» a pensar en marcos cronoculturales adscritos al siglo XVI; c) su ubicación colindante al placer aurífero de Quillén y Curaco (Portigliati 1999), ¿significan y justifican su erección sobre el cerro?; d) si se acepta este último aserto, ¿cuál sería su función?

En todo caso, siendo exiguo el conocimiento arqueológico de una arqueología histórica (Orser 2000) en esta zona centro-sur de Chile, y por las características edilicias documentadas (Adán 2016; Chamorro y Urbina, 2018; Mera *et al.* 2018; Urbina y Chamorro 2016; Urbina *et al.* 2017), de forma tentativa estaríamos ante una edificación del siglo XVI presumiblemente asociada a una expresión social y económica de índole aurífera (Zavala *et al.* 2019c)

Agradecimientos

Nuestros mayores agradecimientos a CONICYT-FONDECYT por el financiamiento otorgado a esta investigación a través del proyecto Fondecyt Regular

n.º 1170551, al Consejo de Monumentos Nacionales que ha dado seguimiento a los trabajos arqueológicos y a la Universidad Católica de Temuco y Universidad de Chile, sus patrocinadores. Del mismo modo, agradecemos las atenciones, hospitalidad y colaboración de los vecinos de Carahue, en especial de María Teresa Cayupán Lonconao y su hijo José Antonio Llanacán Cayupán de la Comunidad Llallin Cayupán, propietarios de los terrenos; a los investigadores de la Universidad Católica de Temuco, doctores Héctor Mora Nawrath por compartir su nota de Jerónimo de Amberga y Elisa Ramírez por el análisis sedimentario de los intersticios líticos del alzado de uno de los muros. Finalmente, agradecemos a los evaluadores de este artículo por su valioso tiempo e inestimables recomendaciones.

Sobre los autores

FRANCISCO JAVIER MEDIANERO SOTO es doctor por la Universidad de Málaga y docente-investigador de Arqueología en la Universidad Católica de Temuco. Entre sus líneas de investigación cabe destacar el Pleistoceno y la transición al Holoceno así como los procesos y dinámicas sociales-grupales prehispánicas.

JOSÉ MANUEL ZAVALA CEPEDA es doctor en Antropología por la Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3. Sus trabajos han replanteado la manera de entender las dinámicas coloniales y la inserción de las sociedades indígenas en estas. En la actualidad lidera este proyecto de investigación interdisciplinario que reúne perspectivas arqueológicas, etnohistóricas y lingüísticas.

TOM DALTON DILLEHAY es doctor en Antropología por la University of Texas at Austin y profesor catedrático de la Vanderbilt University. Entre sus líneas de investigación se encuentran los estudios del Pleistoceno en Chile y Perú y las complejidades sociales de la comunidad mapuche en el centro-sur de Chile.

REFERENCIAS

- ADÁN, L. 2016. *Arqueología histórica de la ciudad de Valdivia y su jurisdicción en el periodo colonial*. Programa Fondecyt. Informe Final. Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT).
- AMBERGA, J. 1913. Sepulturas de cajas (cistes). *Revista Chilena de Historia y Geografía* 4/10: 340-342.
- CHAMORRO, C., S. URBINA. 2018. Expresión cartográfica y atributos urbanísticos de Valdivia y Nueva Imperial (sur de Chile): un análisis comparado. *Revista de Urbanismo* 39: 1-16.
- DILLEHAY, T. D., J. SAAVEDRA Z. 2003. Interacción humana y ambiente: el desarrollo de Kuel en Puren-Lumanco (región de la Araucanía). *Revista Austral de Ciencias Sociales* 7: 17-27.

- FERNÁNDEZ, J. ET AL. 2018. New Perspectives for UAV-Based Modelling the Roman Gold Mining Infrastructure in NW Spain. *Minerals* 8/11: 518.
- GORDON, A. 1991. La Casa Fuerte Santa Sylvia. Excavación de sondeo. *Actas del XI Congreso Nacional de Arqueología Chilena*, t. III, pp. 197-199.
- INOSTROZA, C., I. SAAVEDRA, C. RODRÍGUEZ. 2013. *Historia y arqueología de Carahue. La Ciudad Imperial y la sociedad mapuche del siglo XVI*. Municipalidad de Carahue.
- MEDIANERO-SOTO, F. J., S. ROS-MONTOYA, F. PEÑA-CORTÉS, A. PÉREZ. 2019. Estudio preliminar sobre el poblamiento temprano en la cuenca baja del Imperial y lago Budi (La Araucanía, Chile) y futuro de las investigaciones. *CUHSO* (en prensa).
- MÉNDEZ, L. M. 2012. La minería en el sur de Chile en el siglo XVI. *Hacia una historia latinoamericana: homenaje a Álvaro Jara*, ed. E. Quiroz, pp. 69-102. México: Instituto Mora.
- MERA, R., V. LUCERO, L. VÁSQUEZ, L. HARCHA, V. REYES. 2004. Sitios históricos tempranos de carácter defensivo. Sector oriental de la Villa Rica (1550-1602). *Chungará* 36: 175-186.
- MERA, R., A. V. REYES, L. VÁSQUEZ. 2007. Reevaluación del Sitio Casa Fuerte Santa Sylvia (IX Región-Chile). *VI Congreso Chileno de Antropología*, pp. 1947-1957. Valdivia: Colegio de Antropólogos de Chile A. G.
- MERA, R., D. MUNITA, S. URBINA. 2018. El sitio Contraloría Regional de Valdivia. Del Varadero al muelle y a la patrimonialización de un contexto urbano. *Revista de Arqueología Histórica Argentina y Latinoamericana* 12: 875-902.
- ORSER, C. E. 2000. *Introducción a la arqueología histórica*. Buenos Aires: Tridente.
- PORTIGLIATI, C. 1999. *Los placeres auríferos de Chile*. Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), IR-99-16.
- RUIZ, P., J. GARRO, G. SOTO. 2014. El uso de imágenes lidar en Costa Rica: casos de estudio aplicados en geología, ingeniería y arqueología. *Revista Geológica de América Central* 51: 7-31.
- SAUER, J. J. 2012. *Long-Term Resilience in Cultural Systems: An Araucanian Example from Santa Sylvia, South-Central Chile*. Tesis doctoral. Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, EE.UU.
- STEBBERG, R. 1980. *Diccionario de sitios arqueológicos de Araucanía*. Publicación ocasional 31. Santiago de Chile: Museo Nacional de Historia Natural.
- URBINA, S., L. ADÁN, D. MUNITA, R. MERA. 2017. Arquitectura arqueológica y sitios patrimoniales sin arquitectura en el perímetro urbano de Valdivia: cartografía descriptiva actualizada y comentarios sobre su valor científico integral. *AUS [Arquitectura/Urbanismo/Sustentabilidad]* 12: 4-9.
- URBINA, S., C. CHAMORRO. 2016. Ciudades tempranas en territorio mapuche-huilliche (38° 41' lat. sur): urbanística, cultura material y conformación social. *Arqueología de la Patagonia: de Mar a Mar, Actas de las IX Jornadas de Arqueología de la Patagonia (Coyhaique, 2014)*, pp. 120-130.
- ZAVALA, J. M., F. J. MEDIANERO, T. D. DILLEHAY. 2019a. La actividad aurífera en el sur de Chile durante el siglo XVI: primeras aproximaciones arqueohistóricas. *Los metales en nuestra historia*, eds. R. Lleras Pérez y L. M. Vetter (en prensa).
- ZAVALA, J. M., T. D. DILLEHAY, F. J. MEDIANERO. 2019b. El oro en la Araucanía como articulador de las relaciones interétnicas en el siglo XVI: certezas e interrogantes. *Actas del XXI Congreso Nacional de Arqueología Chilena = Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología* (en prensa).
- ZAVALA, J. M., T. D. DILLEHAY, F. J. MEDIANERO. 2019c. Economía aurífera, caminos y fuertes en la Araucanía del siglo XVI. En torno a la información de Martín Ruiz de Gamboa de 1579. *Diálogo Andino*. Universidad de Tarapacá (en revisión).